

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС ОБЩЕСТВА

***Аннотация.** Рассматриваются проблемы развития интеллектуальной собственности в промышленном производстве, технологическом совершенствовании и модернизации экономики страны. Указываются причины недостаточной оценки стоимости интеллектуальной собственности, отсутствия систематической и целенаправленной работы на развитие инновационной активности предприятий. исследуется взаимосвязь в создании интеллектуального продукта и творческого потенциала личности. Освещаются проблемы влияния мировой глобализации на интеллектуальный потенциал страны.*

***Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, социально-экономический ресурс, инновационная активность, человеческий капитал, интеллектуальный продукт, творческая личность, информационные и компьютерные технологии.*

В современной научной, в том числе социологической и экономической литературе, широко обсуждаются проблемы развития интеллектуальной деятельности и совершенствования организационно-правовых, юридических форм интеллектуальной собственности. Актуализация этих проблем в России, в особенности связанных с охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности в промышленном производстве (секреты производства – «ноу-хау», изобретения, промышленные образцы и т. д.), обусловлена стратегическим курсом на преодоление технологического отставания страны, модернизацию экономики и повышение уровня жизни населения.

В рыночной экономике интеллектуальная промышленная собственность является инструментом завоевания и защиты рынка, источником высоких технологий, средством создания конкурентоспособной, высокотехнологичной и наукоемкой продукции, пользующейся спросом как на внутреннем, так и на мировом рынках, а также является объектом коммерческой сделки.

По опубликованным в печати оценкам американских экспертов, общая стоимость интеллектуальной собственности России оценивается в 400 млрд долл. и может приносить ежегодно порядка 60-70 млрд долл. прибыли.

Однако российская экономика не получает этой прибыли. Существует несколько причин этого.

Первая и основная причина – отсутствие стратегического подхода к осуществлению рыночных преобразований в 90-е гг., фактический отказ

государства от управления социально-экономическими процессами. Промышленной политики в те годы не существовало, в чем сходятся не только эксперты-аналитики, но и государственные деятели, официальные лица. Естественно, что в этих условиях отсутствовала сколько-нибудь систематическая и целенаправленная работа по развитию интеллектуальной промышленной собственности и инновационной активности предприятий.

Динамику свертывания инновационной активности можно проследить в следующих показателях: в 1989 г. в СССР инновационно активных предприятий было 63%, накануне экономических реформ – 68%. Но уже в 1994 г. в России активно занимались внедрением научно-технических разработок лишь 20%; в 1998 г. – 3,7% предприятий. Однако и в настоящее время, несмотря на экономический рост, заметного усиления инновационной активности в России не наблюдается.

Хотя, по данным выборочных обследований последних лет, к инновационно-активным относятся около 10% промышленных предприятий, официально учитываемая в государственной статистике доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции составляет немногим более одного процента.

Ситуацию с интеллектуальной собственностью в технологически продвинутых отраслях промышленности рассматривает в своей работе М.Г.Иванова. К примеру, на предприятиях оборонного комплекса динамика стоимости объектов интеллектуальной собственности в составе основных производственных фондов такова: 2001г. – 13 млн руб., 2002 г. – 26 млн руб., 2003 г. – 60 млн руб., 2005 г. – 71 млн руб., 2006 г. – 65 млн руб., 2007 г. – 55 млн руб.*. Но это при том, что общая стоимость производственных фондов в промышленности составляет не миллионы и даже не десятки миллионов, а миллиарды и сотни миллиардов рублей.

В европейских государствах с устойчивой экономикой инновационно активные предприятия составляют от 60 до 70%, а в таких странах, как США, Япония и Франция – от 70 до 82%. Количество здесь отражает качество, характеризующее интенсивное развитие интеллектуальной промышленной собственности.

Рынок высоких технологий и наукоемкой продукции развитых стран в несколько раз превышает оборот рынка сырья, включая нефть, нефтепродукты, газ и древесину. Доля России при всем ее огромном интеллектуальном ресурсе (400 млрд долл.) сегодня на этом рынке составляет всего

* Данные приводятся по диссертации, представленной к защите на соискание ученой степени доктора социологических наук М.Г. Ивановой в 2008 г. на тему «Управление интеллектуальной собственностью в решении задач инновационного развития российского общества (социологический анализ)». С. 351. Диссертация защищена в 2008 г. в Москве.

около 0,3%. Для сравнения: доля США – 32%, Японии – 23%, Германии – 10%.¹

Вторая из основных причин деформации отношений интеллектуальной собственности в современной России – это обесценивание человеческого капитала, коснувшееся не только квалифицированной рабочей силы, но и инженерно-технического персонала, а также научных кадров. Одним из наиболее негативных следствий такого обесценивания стала «утечка умов» за рубеж. По оценкам экспертов, с 1990 по 2000 гг. Россию покинуло 80% математиков и 50% физиков мирового уровня. Согласно методике ООН, затраты и упущенная выгода от эмиграции одного специалиста с высшим образованием и ученой степенью составляет примерно 300 тыс. долл. Для России это обернулось ежегодными потерями примерно в 60 млрд долл.

Среди прочих причин, негативно сказавшихся на формировании и использовании интеллектуального потенциала России, следует назвать поспешное, без необходимых обоснований принятие ряда законодательных и нормативных актов по патентной и внешнеэкономической деятельности в 90-е гг., отсутствие теоретических разработок по управлению интеллектуальной собственностью в период форсированной либерализации экономики России.

Для наиболее активного и заинтересованного вовлечения интеллектуальной промышленной собственности в хозяйственный оборот необходимо осуществлять концентрацию интеллектуальных ресурсов на прорывных технологиях, готовить специалистов в области создания инфраструктуры научного рынка. Первостепенное значение имеют новые идеи, воплощенные в коммерческую практику, их высокий КПД, который получал бы адекватную оценку и поддержку со стороны государства, общества и бизнеса.

Интеллектуальный продукт рассматривается обычно как результат духовной, мыслительной, интеллектуальной деятельности, включающий открытия, изобретения, патенты, научные труды, отчеты, доклады, методики, концепции, проекты, описания технологий, разнообразные литературные, художественные, музыкальные произведения и др. Следует особо подчеркнуть, что это продукт творческого труда.

Как своеобразный интеллектуальный продукт, являющийся перспективным фактором и ресурсом социально-экономического роста, можно рассматривать творческий потенциал личности. Творческий потенциал личности, и прежде всего исследователей, аккумулирует их творческие способности, образовательную и профессионально-квалификационную подготовку, ориентированные на лучшие мировые образцы, потребности и интересы в создании интеллектуальных продуктов, отличающихся новиз-

¹ См.: Мухин, В.И. Управление интеллектуальной собственностью. – М.: Владос, 2007. – С. 8.

ной, оригинальностью и уникальностью. Эти продукты в основном и являются объектами интеллектуальной собственности.

Модель творческой личности может быть представлена следующими основными характеристиками¹:

1) высокий интеллектуальный уровень (оригинальность, самостоятельность мышления, сила воображения, интуиция, «цепкая» память, наблюдательность, умение сосредоточиться);

2) высокий уровень работоспособности, мотивации к творческому труду;

3) энтузиазм, выносливость, неудовлетворенность достигнутым;

4) инициативность, склонность к риску;

5) высокая степень самообладания, терпимость к критике, сдержанность в общении;

6) организационные и управленческие умения, навыки; другие характеристики.

К основным принципам управления системой отбора, профессиональной подготовки, распределения и рационального использования потенциала творческих личностей можно отнести:

1. Учет интересов и потребностей творческих личностей, создание соответствующих условий для реализации их потенциала.

2. Непрерывность процесса их формирования и отбора, осуществляемого на всех этапах творческой жизни с учетом специфики каждого этапа.

3. Управление формированием творческих личностей в научной и научно-технологической сферах на основе следующих подходов:

учет общенациональных и региональных приоритетов научно-технологического, научно-технического и социально-экономического развития;

учет рыночных требований и тенденций мирового развития в подготовке и переподготовке специалистов в области управления интеллектуальной собственностью, менеджеров для инновационной сферы, специалистов в области информационных технологий и т. д. ².

В рыночных условиях творческие личности – создатели объектов интеллектуальной собственности составляют особую категорию наемных работников, которые продают не свою физическую силу, а свой интеллект, или точнее, результаты его деятельности. Спрос на эти результаты, изобретения, научно-технические разработки предъявляют предприниматели-

¹ См.: Социально-экономические проблемы формирования и расширенного воспроизводства интеллектуального капитала в современной России»: материалы международной научно-практической конференции (Москва, 2007) – М., 2007. – С. 47.

² См.: Якимихо, А.П., Олехнович, Г.И. Управление объектами интеллектуальной собственности. – Минск, 2006. – С. 128.

носители инновационной функции в организации производства, в осуществлении новых комбинаций при соединении факторов производства (природных, трудовых и инвестиционных ресурсов). Поэтому особое значение для развития интеллектуальной деятельности в производстве имеет предпринимательский, основанный на инновационных стратегиях тип управления, или менеджмента предприятий.

Исходя из теории Й. Шумпетера, который обосновал роль и значение предпринимателя в инновационном развитии экономики, можно сделать вывод о ценности предпринимательства как одного из наиболее важных факторов развития интеллектуальной деятельности. С учетом этого должны формироваться современные критерии управления и требования к руководителям любых организаций как коммерческих, так и не коммерческих независимо от их масштабов и форм собственности

В перестройке управления интеллектуальной собственностью на инновационных, предпринимательских началах большое значение имеет качество менеджмента, поскольку организаторские и предпринимательские способности можно отнести к интеллектуальному ресурсу. Вместе с тем процесс управления объектами интеллектуальной собственности непрерывен, цикличен и связан с жизненным циклом объекта интеллектуальной собственности.

Как следствие, и сами управленческие функции также начинают дифференцироваться, наряду с координацией собственно производственной деятельности, выделяются функции маркетинга, «брендинга», управления финансовыми потоками и т. д. Все они требуют специфических «рыночных знаний», которые как раз и позволяют превратить «общие знания» не просто в товар, а в фактор производства на глобальном рынке.

Особенностью большинства современных технологий стала их универсальная применимость. Информационные и коммуникационные технологии изменили не только чисто информационные виды бизнеса – СМИ, программирование, работу с архивами и базами данных, – но и способы оказания финансовых услуг, торговлю, позволяют наладить эффективную организацию материального производства, изменяют способы государственного управления экономикой, оказания государственных услуг. Это означает, что интеллектуальный ресурс – многоцелевой и может приносить экономическую выгоду ее владельцам и пользователям, легко выходить за узкие рамки отраслей с их производственной и кадровой спецификой и проблемами.

Сегодня в рамках мировой глобализации происходит раздробление прежде замкнутых технологических циклов на отдельные частичные стадии, которые распределяются в пространстве между отдельными, часто юридически независимыми фирмами, находящимися в разных странах.

Обеспечение четкого функционирования таких распределенных технологических цепочек требует отлаженной координации деятельности всех участников, которая в принципе невозможна без современных, основанных на компьютерах и Интернете информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). В определенном смысле можно утверждать, что именно появление современных ИКТ, многократно ускоривших процессы передачи и обработки информации, дало толчок развитию процессов глобализации¹.

Однако роль ИКТ заключается не только в том, что они раздвинули географические рамки производственных процессов и, позволив вынести за пределы развитых стран наиболее трудоемкие звенья технологических цепочек, способствовали существенному снижению издержек. Внедрение ИКТ изменило характер использования и экономического применения знаний.

По существу, сегодня можно говорить о том, что с помощью ИКТ знания, производимые в секторах науки и образования, в секторе интеллектуальных услуг, проникают в традиционные отрасли, резко повышая их эффективность и превращая их в элементы новой экономики.

С появлением современных ИКТ стал меняться характер инноваций. Они все больше касаются не только собственно производственных технологий, но и проектирования, дизайна. В процессе углубления специализации эти функции, требующие специфических знаний и часто творческого подхода, начинают играть все более существенную роль и постепенно выделяются в самостоятельные обособленные звенья технологических цепочек. Именно здесь оказывается заметно ниже уровень конкуренции (в силу уникальности необходимых знаний и навыков) и аккумулируется интеллектуальная рента, дополнительно возникающая в рамках «цепочек добавленной стоимости» доходность.

Наконец, с усложнением структуры технологических цепочек происходит обособление и резкое повышение значимости общих управленческо-организационных функций. Нетривиальные деловые решения в управлении, технические и технологические находки, внедренные в производство, нестандартные маркетинговые ходы, необычный дизайн и многоцелевой характер использования прежде простейших потребительских товаров, легко запоминающийся слоган в рекламе – все это становится необходимым для успешного использования интеллектуального ресурса в предпринимательском менеджменте.

¹ См.: Социально-экономические проблемы формирования и расширенного воспроизводства интеллектуального капитала в современной России: материалы международной научно-практической конференции (Москва, 2007). – М., 2007. – С. 252.

Как свидетельствует статистика патентуемых изобретений, создаваемая компаниями интеллектуальная собственность представляет собой по большей части усовершенствования уже существующих конструкций или продуктов. Вместе с тем в условиях практически равного доступа международных компаний к трудовым, минеральным и финансовым ресурсам по всему миру (по крайней мере, глобализация способствует выравниванию этих возможностей в мировом хозяйстве) «идейное» превосходство остается чуть ли не единственным управляемым фактором конкурентоспособности фирм и предприятий. Фактором инноваций, который зависит в большей степени от самой компании, а не от внешних условий.

Можно выделить три блока специфических рыночных условий, существенных с точки зрения развития интеллектуальной собственности и возможной интеграции России в глобальную «новую экономику».

Во-первых, это достаточно квалифицированная и относительно дешевая рабочая сила, обладающая существенным запасом «общих знаний» при заметном недостатке «рыночных знаний». Сказанное касается не только людей, но и фирм – при усиливающемся технологическом отставании в России сохраняются области, в которых могут быть предложены достаточно современные производственные технологии, однако по-прежнему мало примеров внедрения современных организационных, управленческих, маркетинговых технологий. При этом потребность в подобных «рыночных знаниях» (как выйти на рынок, как «продать» себя и свой продукт и т. д.) до сих пор часто не осознается из-за слабости конкурентной среды и отсутствия достаточных стимулов к развитию.

Во-вторых, для России характерно наличие предпринимательской инициативы – при отсутствии доверия как к государству, так и к партнерам по бизнесу. «Кризис доверия» коренится в истории советского периода, когда в России всячески подавлялась частная инициатива. Поэтому предпринимательская деятельность проявлялась преимущественно не в легально-организованном виде, а в изобретении различных способов уклонения от государства.

В-третьих, экономика не существует без законодательного, административного и судебного регулирования. Правовым институтом, управляющим всей совокупностью отношений в области творческого труда в науке, технике, искусстве, выступает институт интеллектуальной собственности. Именно этот институт и содержащиеся в нем механизмы получения, передачи, использования прав интеллектуальной собственности, их защиты и охраны нуждается в особом внимании государства.

Выделенные особенности позволяют, в том числе, объяснить низкий спрос на технологические инновации. В условиях современной глобальной экономики технологические инновации оказываются неэффективными без соответствующего организационного, управленческого и маркетингового

сопровождения или, иными словами, – без определенного запаса «рыночных знаний».

К сожалению, в рамках текущих тенденций в ближайшей перспективе мы вряд ли можем рассчитывать на какие-либо качественные изменения. По данным различных опросов, российские предприятия не предъявляют особого спроса на потенциал фундаментальной и прикладной науки, и пока нет признаков того, что этот спрос может возрасти в ближайшие годы.

Таким образом, в известном смысле можно утверждать, что российская экономика в ее нынешнем состоянии объективно не созрела даже до того сжимающегося запаса знаний, который еще сохранился в российской науке и образовании, а также до тех возможностей, которые предоставляют бизнесу современные ИКТ. И в этом контексте могут быть справедливы пессимистические высказывания некоторых экспертов о том, что «новой экономики» в стране может быть лишь столько, сколько в состоянии переработать традиционная экономика¹.

Необходимо достаточно четко разграничивать существующие проблемы во времени и в пространстве. Безусловно, существует озабоченность относительно временных горизонтов размывания того научного и образовательного потенциала, который достался России в наследство от СССР, насколько длительным будет этот процесс. Однако, если уже в ближайшем будущем не появится реальный спрос на этот потенциал, любые меры по его поддержанию и тем более воспроизводству не будут иметь эффекта.

Наиболее очевидное, лежащее на поверхности решение – это стимулирование спроса на новые технологии и инновации со стороны национальных компаний посредством рыночных инструментов и механизмов, уменьшающих риски их применения. Однако России нужны не только эффективно работающие рыночные механизмы, но и адекватное рынку государственное регулирование. Очень существенным является создание институциональных условий для инновационного развития крупного, а также малого и среднего бизнеса. Именно средний бизнес формирует конкурентную среду, а малый в технологический бизнес продуцирует инновации, которые на последующей стадии превращаются крупными компаниями в новые продукты и услуги.

Список литературы

1. Мухин, В.И. Управление интеллектуальной собственностью. – М.: Владос. 2007.

¹ См.: Социально-экономические проблемы формирования и расширенного воспроизводства интеллектуального капитала в современной России: материалы международной научно-практической конференции (Москва, 2007). – М., 2007. – С. 257.

2. Социально-экономические проблемы формирования и расширенного воспроизводства интеллектуального капитала в современной России: материалы международной научно-практической конференции (Москва, 2007) – М., 2007.

3. *Якимахо, А.П., Олехнович, Г.И.* Управление объектами интеллектуальной собственности. – Минск. 2006.